

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Basavalingappa Rajappa

Самбхрам университет

Аликулов Салохиддин Турдимуратович,

Алимов Нормурот Носирович

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

Аннотация: в целях совершенствования системы профессионального образования на основе передового международного опыта, подготовки квалифицированных и конкурентоспособных кадров для рынка труда путем внедрения начального, среднего и специального профессионального образования, процесса преподавания общеобразовательных, общих и специальных предметов в учебном процессе профессиональных колледжей должен быть взаимосвязанным, а не отдельным.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, мониторинг, качество, оценивание.

Ускорение научно-технического процесса, связанное с информатизацией, общество приводит к сокращению периода обновления производственных процессов, это в свое очередь требует от участников производства обновления их знаний и умений по освоению современных технологий. В этих условиях становится жизненно необходимым переход к непрерывному образованию, обеспечивающему каждому члену общества возможность повышать и изменять свою квалификацию тогда, когда это необходимо. Этот переход позволит приступить к формированию информационной культуры длительному, жизненному процессу освоения современных информационных технологий.

В источниках понятие информационной культуры трактуется различно: как умение использовать в деятельности информационный подход (Г.Г. Воробьев), как способность эффективно сотрудничать и обмениваться информацией (А. Матюшкин, В. Каймин), как умение прогнозировать и контролировать последствия компьютеризации (В. Е. Умниковы), как раскрытие творческих сил и способностей личности (В.В. Бизюк) и т.д. Развитие современных информационно технологий существенным образом меняет жизнь общества и существенно оказывает влияние на культуру. По тому сегодня есть все основания говорить о формировании новой информационной культуры, которая может стать элементом общей культуры человечества.

Овладение информационной культурой—это путь универсализации качеств человека, способствующий реальному пониманию человеком самого себя, своего места и своей роли. Большую роль в развитии информационная культура играет открытое образование, которое должно формировать специалиста информационного сообщества, вырабатывая у него навыки и умения дифференциации информации; выделения значимой информации; выработки критериев оценки информации; производства информации и ее использования.

Сегодняшний выпускник вуза, в том числе по направления профессионального образования овладевает определенным запасом информационных знаний и умений работы с конкретным видом компьютерной техники и программного обеспечения. Однако он, как правило, испытывает растерянность, попадая в реальные условия разнообразных программно-технических решений инфосреды, разнонаправленных тенденций дальнейшего развития новых информационных технологий. Таким образом, он неизбежно оказывается в зависимом, функционально подчиненном положении по отношению к компьютерным технологиям. Специалист, обладающий информационной культурой, свободно адаптируется в постоянно обновляющемся информационном пространстве.

Существенные изменения должна претерпеть и система профессионального образования, призванная готовить учителей профессионального образования способных возглавлять работу по использованию информационных и компьютерных технологий в учебном процессе и управлению обучением, для чего потребуются комплексное внедрение информационно технологий в систему профессиональной подготовки студентов вуза.

Нет еще четкого представления о теоретической модели, характеризующей уровень информационной культуры учителя, с учетом которой можно было бы разрабатывать квалификационные характеристики учителей разных специальностей и формировать модели по использованию информационных технологий в их профессиональной деятельности.

Модель, характеризующая уровень информационной культуры, является органической составной частью теоретической модели учителя, в основу которой положена модель его деятельности.

Процесс информатизации общества, и в частности информатизация сферы образования, ставит перед учителем задачу применения в своей деятельности информационных технологий.

В процессе информатизации образования одной из ее основных задач является то, что обучаемому становятся доступны гигантские объемы информации в базах данных, базах знаний, в экспертных системах и т.д.

Это обуславливает вступление системы образования в новый этап информатизации образования, целью которого является осуществление подготовленного всем предыдущим развитием перехода к изучению дисциплин по новым программам, предусматривающим использование информационно-компьютерных технологий в процессе их освоения. Для этого нужно создать такую среду обучения, которая стимулировала бы сам процесс познания. Современные информационная технологии имеют новые возможности передать, хранения и обработка информации.

Под информационной культуры мы понимаем совокупность методов, приемов и навыков по сбиру, хранения, обработке и создания образовательной информации.

Информационная культура учителя имеет свою особенность, которая определяются на развитие творческой личности.

Под информационной культурой учителя мы подразумеваем знание информационных технологии, умение их применять в своей профессиональной деятельности и рационально организовывать работу учащихся по использованию этих технологий в учебном процессе.

В соответствии современными требованиями к изменениям социально-педагогической ситуации информационная культура учителя выступает важным составляющим компонентом сущностей характеристики личности, выводит личностное и профессиональное поведение педагога на качественно новых уровень своей реализации в образовательном процессе.

Исходя из этого мы выделим следующие компоненты характеризующие информационной культуры учителя:

1. Умение осуществлять знакомство учащегося с новой техникой. Так как он получает первое впечатление о компьютере, которое остается надолго, и изменить его в лучшую сторону становится труднее. В настоящее время эту задачу можно удачно решить, используя современные мультимедийные программы.

2. Помощь в адаптации учащегося к работе с компьютером. Здесь в можно выделить две стороны этого процесса: адаптация учащегося к системе и адаптация системы к нему. По этому мы выделим адаптации учащегося к обучающей системы.

Анализ наблюдений за учебным взаимно действием показала, что не каждый обучаемый печка адаптируется к работе с компьютерной системой. В этом случае учитель, используя свои опыт и знания, должен уметь снять у учащихся возникающие психологические барьеры, устранить учебные и технические проблемы.

3. Умение применять компьютер в контроле знаний.

4. Владение компьютерной технологией обучения, которая является разновидностью педагогической технологии, где осуществляется индивидуализация процесса обучения и на ее основе адаптация учащегося к компьютерной системе.

5. Владение принципов построения алгоритмов (метод пошаговой детализации “сверху вниз”), базовые структуры алгоритмов при обязательном изучении какого-либо процедурно-ориентированного языка программирования.

6. Умения выбирать и формулировать цели, осуществлять постановку задач, строить информационные модели изучаемых процессов и явлений, анализировать информационные модели с помощью автоматизированных информационных систем и интерпретировать полученные результаты; предвидеть последствия принимаемых решений и делать соответствующие выводы; использовать для анализа изучаемых процессов и явлений базы данных, знаний, системы искусственного интеллекта и другие современные информационные технологии.

7. Способность человека, владеющего необходимым инструментарием, предвидеть последствия собственных действий, умения подчинять свои интересы тем нормам поведения, которым необходимо следовать и интересах общества.

Термин “информационная культура учителя” в настоящее время является новым для педагогической науки и вышеперечисленные его компоненты не являются законченными. По мере становления учителя в новом информационном пространстве составляющие его информационной культуры будут дополняться и видоизменяться.

От учителя в новом информационном пространстве требуется механизм овладения описанными компонентами. Для этого нужно разработать качественную систему информационного образования, объединяющую две компоненты: информационное обучение и информационное воспитание, направленные на развитие человека.

Если на начальном этапе компьютеризации системы образования проблема информационного обучения решалась овладением компьютерной грамотности, то нынешний этап требует теоретических и практических знаний, ориентированных на умение ориентации в информационном пространстве, работы с гипермедиа технологией, использование возможностей информационно-коммуникационных технологий в различных сферах человеческой деятельности.

Целью информационного воспитания является формирование у обучающегося отношения к техническому средству, основанного на гуманистическом мировоззрении.

При реализации информационного воспитания происходит адаптация обучающегося к информационной среде, которая предполагает овладение умениями работы с информационными и коммуникационными технологиями и сохранение своего человеческого образа среды вымышленных образов, генерируемых в мнимой реальности, а также разумного соотношения своих поступков в виртуальном и реальном мире.

Осуществление системы информационного образования позволит вывести учителя, а через него учащихся на определенный уровень информационной культуры.

Таким образом, информационная культура определяет внутренний план педагогической деятельности и личностных проявлений педагога, вооружая его современным знанием, оптимальными способами его передачи учащимся, эффективными стимулами, мотивирующими устойчивый познавательный интерес у учащихся и потребность в самоактуализации, саморазвитии и самореализации.

В соответствии с представлением об информационной культуре выделим следующие критерия которые характеризует информационная культуры выпускников вуза: качествами знания по информационные технологии; развитостью рефлексивных аспектов мышления; гибкостью и адаптивностью приобретенных способов информационных деятельности; мотивацией профессиональных достижений и эффективного сотрудничества в информационной среде; устойчивой ответственной позицией.

На основе выделенными критериями можно представить характеристики уровней групп.

Студентам низкого уровня информационной культуры свойственны формальное принятие культурно-гуманистических ценностей, репродуктивный характер усвоения информационных знаний, стереотипность мышления, низкий познавательный интерес, пассивность в ситуациях информационного взаимодействия.

Группа студентов среднего уровня информационной культуры характеризуется осознанным усвоением информационных знаний, самостоятельностью продуцируемых суждений, решением поставленных задач различными способами, заинтересованностью в получении информационных знаний и умений, активностью и инициативной в поведении и деятельности.

Студенты высокого уровня информационной культуры отличаются принятием неличностном уровне общекультурных и гуманистических ценностей, способностью анализировать и критически оценить усвоенное гибкостью и адаптивностью мышления, индивидуально-творческим стилем информационной деятельности, осознанной потребностью в наиболее реализации своих способностей и интересов в информационной сфере саморегуляцией поведения в области информационных отношений.

Литература:

1. Агешин Ю. А. Информационная культура // Педагогическая информатика, 1998.-№3.-С.10-12.
2. Атоян А. М. К вопросу о формирования информационной культуры // Педагогическая информатика, 1998.-№4.-С.27-32.
3. Греков А.А., Крамаров С. О. Черхазов С. Е. Информационная культура учителя // Педагогическая информатика, 1999.-№1.-С. 34-37.
4. Зотов Ю. С. Информатизация и информационная культура // Проблемы информационная культуры. Сборник статей. – М.:, 1995, - С. 5-11.
5. Aliqulov S.T. Professional ta'lim tizimida o'quvchilarning umumtexnik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish. Sbornik "ACTUAL THEORETIC - PRACTICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL SCIENCE" 14-15 December, 2020 y.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN EDUCATION

Candidate of Philological Sciences, Vishnyakova E.A.

Lev Tolstoy Tula State Pedagogical University

vishnyalis@yandex.ru

Abstract: The introduction of digital technologies into the educational process not only expands access to educational resources, but also opens up new opportunities for personalizing learning, increasing its effectiveness and adapting it to the individual needs of students. One of the most promising areas of digitalization of education is the use of artificial intelligence technologies.